

СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ

ТУКЕШОВА ГУЛМИРА СЕРГАЗИЕВНА
АКБАЕВА ГУЛЬЖАНАТ АБДИКАДИРОВНА
ТУКЕШОВА ГУЛШАРА СЕРГАЗИЕВНА

Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы
Ақтөбе Жоғары медициналық колледжі
Ақтөбе, Қазақстан

Аннотация: Халықаралық стандартқа сай симуляциялық оқытудың дәстүрлі оқытудан ерекшелігі, студент науқаспен жұмыс жүргізіп, оған медициналық манипуляция жасамас бұрын емханаға дейінгі тәжірибеде симулятор мен медициналық манекен, муляждарда жаттығып, дағдыланады.

Ключевые слова: Медицина, студент, симуляция, муляж, манекен.

Жоғарғы медициналық колледждерде симуляциялық кәсіптік білім беру дегеніміз медицина қызметкерлерінің теориялық, тәжірибелік және оқытудың көрнекті білімдерін арттыра, біріктіре отырып шеберліктерін шыңдайтын қазіргі заманға сай әдістер. Симуляциялық кәсіптік білім беру жаңа технология бойынша мамандығына сай биімделген, арнайы дайындалған тренажер-симуляторлар муляждарға, манекендерге көрсету арқылы жүргізіледі. Симуляциялық кәсіптік білім беру медицина қызметкерлерінің осы заманға сай мамандығын шыңдауына өте қажет және заман талабы.

Симуляциялық кәсіптік білім беру үш бағытта жүргізіледі: фельдшерлерге, акушерлерге, қолданбалы бакалаврларға, мейіргерлерге. Симуляциялық кәсіптік білім беру барысында алғашқы медициналық көмектердің барлық түрлері көрсетіледі: акушерия және гинекологиялық бағалау парағы бойынша барлық әдістерді көрсету (жамбастың сыртқы өлшемдерін анықтау, айнамен қарау, бимануалды қынаптық тексеру, сыртқы акушерлік тексерудің (Леопольд-Левецкийдің тәсілдері) 4-тәсілдерін жүргізу, ұрықтың жүрек соғысын тындау, іш айналымын және жатыр түбі биіктігін өлшеу және т.б.)

Ең маңыздысы преэклампсия, эклампсия, гипотониялық қан кету, нәрестенің асфиксия жағдайда туылғанда жедел дәрігерге дейінгі көмек көрсетуді, босануды жүргізуді үйрету, қайталау және бекіту барысында студенттерге көп пайдасы бар.

Қазіргі заманға сай жоғары технологиялық медициналық жабдықтарда жұмыс істейтін мамандар біліктілігінің деңгейін көтеру, сонымен қатар, науқастың қауіпсіздігін қамтамасыз ету – денсаулық сақтау саласының басты міндеттерінің бірі. Халықаралық стандартқа сай симуляциялық оқытудың дәстүрлі оқытудан ерекшелігі, студент науқаспен жұмыс жүргізіп, оған медициналық манипуляция жасамас бұрын емханаға дейінгі тәжірибеде симулятор мен медициналық манекен, муляждарда жаттығып, науқаспен жұмыс істей алу құқығын дәлелдейді. Симуляциялық технологиялар студенттердің тәжірибелік білім деңгейін жан-жақты, әділ бағалауға мүмкіндік береді. Яғни, медициналық колледж қабырғасындағы симуляциялық кабинеттерде студент манекен-тренажермен жұмыс істеп, алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету, босандыру, медбикелік көмек, балаларға көмек көрсеткенде қай манипуляцияда қате жібергенін монитор арқылы көріп, өз қатесін сол мезетте түзеп отырады.

Симуляциялық кабинеттерде студенттердің іс-дағдыларын игеруінің артықшылықтары мынада:

1. Шынайыға ұқсас клиникалық жағдайларды шешуге мүмкіндік болады, бірақ науқасқа зиян келмейді;
2. Студенттің тәжірибелік білім деңгейі әділ бағаланады;
3. Сирек және өмірге қауіп-қатер төндіретін жағдайларда алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсетуді меңгереді;

4. Өз бетімен алғаш рет манипуляцияларды жасағанда студенттің қобалжуын төмендетеді;

5. Жіберілген қатесін түзету және тәжірибелік іс-дағдыны толық меңгеру үшін бірнеше рет қайталап жаттыға алады.

Акушерлік іс және гинекология кабинетінде: акушерлік фантомның барлық түрі, әйел адамның жамбас сүйектері, сыртқы және ішкі жыныс мүшелері, жаңа туған нәресте, баланың жолдасы, босану биомеханизмін көрсететін фантом, жатырышілік спираль еңгізетін тренажерлар бар, соның ішінде «GAUMARD» фирмасының келесі дағдыларды жасауға мүмкіндік беретін босанатын әйел манекені NOELLE:

- интубациялар;
- өкпе-жүрек реанимациясы;
- төс жасушаларының желдетуі мен компрессиясы;
- шын дефибрилляторды пайдалану арқылы дефибрилляциялау;
- жасанды қанды пайдалану арқылы, күрделі, қолмен басылатын тамырларға дәрі жіберу;
- күре тамырды сипап тексеру;
- Леопольд-Левицкий тәсілі арқылы тексеру;
- Босану биомеханизмін жүргізу;
- танометрді пайдалану арқылы АҚҚ-н өлшеу;
- жасанды зәрді пайдалану арқылы катетірлеу;
- эпизиотомия жасау.

Акушерлік іс және гинекология бойынша студенттерге үйретуге барлық жағдай жасалған. Қажетсіз жүктіліктің алдын алу, әйел адамды тексеру, жүкті әйелге көрсетілетін барлық тексерулер, нәрестенің анасының ішінде жату түрлері, босандыру тәсілдері, асқынудың алдын алу, шала туған балаларға көмек көрсету, босанған кездегі асқынудың алдын алу және дер кезінде алғашқы медициналық көмек көрсете білудің теориялық сабақты тәжірибеде қорықпай көрсетулеріне толық мүмкіндіктер бар.

Балалар аурулары пәнінен симуляциялық кабинетте студенттер жүрек-өкпе реанимациясына арналған сәбидің манекенінде төмендегідей тәжірибелік іс-дағдыларды игере алады: сәбиге жүрек-өкпе реанимациясын жүргізу, тамыр соғысын анықтау, көз, мұрын, құлақ қуыстарына күтім жүргізу, көктамырға, бұлшықетке, тері астына, тері ішіне егулер жасау, қыз, ер балаға катетр енгізу, интубация жасау, сәбилерде тыныс алу жүйесі, жүрек – қан тамыр жүйесі, ас қорыту жүйесінің ауруларында аускультация жүргізу.

Нәтижесінде, студенттердің тәжірибелік сабақтарға қызығушылығы артады. Бұл студенттердің оқу-өндірістік тәжірибесінің сапасын арттырып, медбикелік күтім жүргізу, ауруларды ажырату, емдеу, көмек көрсету кезінде қате жібермеуіне мүмкіндік туғызды. Симуляциялық кабинеттерде дайындықтан өткен студенттер болашақта науқастармен де еш қиындықсыз жұмыс жасай алады.

Симуляциялық кабинеттерде арнайы пәндерді оқыту студенттің өз мамандығына қызығушылығын арттырып, шығармашылық шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, мамандық сапасын арттырып, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда үлесі зор.

Оқу-материалдық база оқытудың озық әдістерінің негізгі шарттарының бірі, білім алушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру, олардың шығармашылық белсенділігін дамыту, олардың білім алу және кәсіби дайындықтарын арттыру. Колледжде теориялық сабақтар өткізу үшін де, тәжірибелік сабақтар өткізу үшін де барлық жағдайлар жасалған. Базалық медициналық ұйымдармен тығыз байланыс орнатылған. Мамандар даярлауда оқу үрдісінде кәсіби қызметті үлгілеу тәсілдері қолданылады; оқытушылар әрбір білім алушы манипуляциялық кабинеттерде көп қызметті фантомдармен жаттыға алатындай және көрсете алатындай шынайы оқиғаларға пара-пар келетін клиникалық жағдайлар тудырады.

Клиникаға дейін ішкі аурулар кабинеті барлық студенттерге электронды тонометрлер, глюкометрлер және небулайзерлермен жабдықталған.

1. Орындалатын манипуляциялардың шынайы кәсіби қызметке неғұрлым жақын болуы;
2. Пациенттерге күтім көрсету және бақылауға қатысты тәжірибелік дағдыларын бірте-бірте шыңдау;

3. Клиникалық пәндер бойынша алған білімдерін пысықтау, тереңдету және жүйелеу.

4. Студенттер осы манекенде жүректің 52 патологиялық тоны және 31 өкпе дыбыстарын тыңдай алады. Жаттығу жүйелері ыңғайлы әрі түсінікті.

5. Клиникаға дейінгі сабақта электрокардиография өткізу тәсілін игеріп, заманға сай электрокардиограф аппараты арқылы жүрек қан тамыр жүйесі ауруларында электрокардиограмма талдау жүйесін жүргізе біледі.

6. Небулайзер аппаратын студенттер тәжірибелік сабақта іс- дағды ретінде үйренеді және денсаулығын сауықтыру мақсатында қолданады.

7. Глюкометр құралын клиникаға дейінгі сабақта қолдану ережелерін игеріп, тәжірибелік сабақта өз беттерімен науқастардың қант мөлшерін анықтап, үйренеді.

Біздің колледждің студенттері мемлекеттік емтиханды станция арқылы тапсырады. Осының нәтижесінде студенттер шапшаңдық пен дер кезінде алғашқы көмек көрсетуге бейімделді. Колледжде теориялық сабақтар өткізу үшін де, сондай-ақ тәжірибелік сабақтар өткізу үшін де жағдайлар жасалған.